

FAMOUS SATIRIST, EXEMPLARY PROSE WRITER

Utambetova, A. J.

Karakalpak Humanities Research Institute, Karakalpakstan Branch of
the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Nukus City
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19590450>

ARTICLE INFO

Received: 08th April 2026

Accepted: 14th April 2026

Online: 15th April 2026

KEYWORDS

Literature, culture,
spiritual world, satire,
humor, comedy, fiction,
story, narrative, novel,
film.

ABSTRACT

*The article is dedicated to the work of the famous satirical
writer M. Nizanov, as well as to his role and work in
Karakalpak literary prose.*

БЕЛГИЛИ САТИРИК ЖАЗЫЎШИ, ҮЛГИЛИ ПРОЗА ДӨРЕТИЎШИСИ

Утамбетова А. Ж.

Ўзбекистон Республикаси Илимлар академияси Қарақалпақстан бөлими
Қарақалпақ гуманитар илимлар илим-изертлеу институту Нөкис қаласы
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19590450>

ARTICLE INFO

Received: 08th April 2026

Accepted: 14th April 2026

Online: 15th April 2026

KEYWORDS

Әдебият, мәданият,
руўхий дүнья, сатира,
юмор, комедия, көркем
сөз, гүрриң, повесть,
роман, кинофильм.

ABSTRACT

*Мақала белгили сатирик жазыўшы М.Нызановтың
дөретиўшилигине бағышланыў менен бирге оның
қарақалпақ көркем прозасында тутқан орны ҳәм
мийнетлерине арналған.*

КИРИСИЎ

Муратбай Нызанов XX әсирдиң
60 жылларынан баслап қарақалпақ
әдебиятына кирип келген халық
сүйген сатирик жазыўшы, ол өз
дөретиўшилиқ эволюциясын алға
илгерлетип, бир неше гүрриңлери,
повестьлери менен романлары; «Еки
дүньяның әуереси» комедиясы,
«Танк», «Уры», «Курорт», «Зийўар»,

«Әжинияз» кинофильмлери, көп
санлы сценарийлери,
интермедиялары менен көркем сөз
дүньямызды хәр тәрәплеме
байытыўға хызмет етип,
мәданиятымыздың белгили
ғайраткерлериниң ең үлгили
топарына келип қосылды. Оның
хызмет бабында лаўазымлы
орынларда ислеген хызметлериниң

өзи: Қарақалпақстан телерадио компаниясында редактор, бөлім баслығы, бас редактор, соңынан тиккелей өз жеке басламасы менен ашқан «Арал» журналының бас редакторы, «Қарақалпақстан» баспасының, «Билим» баспасының директоры, Қарақалпақфильм студиясының директоры лауазымларында мийнет етіуі жазыушының әдебиятымыз бенен мәдениытымызға қосқан үлеслери болып табылады. М.Нызановтың тәнхә өзи шөлкемлестирген, хызмет ислеп алып барған «Мәўрит» телекөрсетиуінің хәр тәрепле мазмунлы хәм формаларға бай болған рәң-бәренликлери пүткил қарақалпақ халқының ядында еле өшкен емес.

М.Нызанов усы күнге шекем қарақалпақ көркем прозасын түрлише бағдарларда раўажландырыуға айрықша үлес қосып қәлем тербетеди. Ол жаңа заманға сәйкес жаңаша концепцияларға, сюжетлик хәм конфликтлерге тийкарланып ашып берген әдебий қахарманларға бай неше гүрриңлери менен повестьлери, романлары, киносценарийлери хәм тағы басқалар әдебиятымыз бенен мәдениытымыздағы өз қатары қәлемкеслериниң хеш қайсысына уқсамауы, өзінше даралығы, индивидуальлығы менен ажыралып турады.

ӘДЕБИЯТЛАР АНАЛИЗИ ХӘМ МЕТОДОЛОГИЯ

Автордың «Ақырет уйқысы» шығармасы жазыушы «повесть» деп атаса да, ал өзбек әдебиятшылары менен кітап оқыушыларының дурыс таңлағанындай «роман» деген ат

пенен көркем әдебий атмосферада үлкен силкинуі, резонанс пайда етти. «Ашық болмаған ким бар?» романы әдебий сынымыз бенен педагог илимпазлар тәрепинен нағыз «ашықлық психологиясынын» терең сәўлелениуі сыпатында Ж.Базарбаев [1], Ж.Есенов [2], А.Пазылов [4] унамлы бағалар алып, олар көпшилик кітап оқыушы жәмийетшилик тәрепинен қызғынлы, дискуссиялы түрде күтип алынып орынлы түрде унамлы бағаларына ийе болды.

НӘТИЙЖЕЛЕР

Әдебиятымыздың белсендиси болған М.Нызанов тийкарынан көркем сөз өнерине қәлеминиң өткир, заманәғйлик рухы басым сатиралық шығармалары менен бирден көзге түсти. Жазыушы сатирик бул жанрда еки түрли тарауды: поэзия хәм проза жанрында шығармалар дөретти. Сол себепли биз сатириктиң дөретиушилик жолының басламасы сыпатындағы базы бир халық ядында қалған қосық түриндеги юмор-сатиралық дөретпелерине тоқтасақ... М.Нызанов өз сатира-юморлық қосықларында, әлбетте, усы жанрдың мүмкиншиликлери, оның идеялық тематикалық қәсийетлерине бола заманластарымыздың минез қулқы жәмийетимизден орын алып киятырған ең жаман иллетлерди әшкаралауды мақсет етти. Бул бағытта жазыушы тек ғана бурынғы төрт қатар қосық үлгисин ислетиу менен шекленбестен, гейде ақ қосық, базы да терме толғаулық формаларды пайдаланып, «породия» лар түринде де шығармалар жазып, олар арқалы тыңлаушылар менен кітап

оқыўшылардың эстетикалық талғамын қандырып, көпшиликке руўхый суўсын жаратты. Бул типтеги юмор-сатиралық қосықлары көпшиликтің дийдинен шығып сол мәўритлерде усы жанрға муўапық түрде күлки туўдырып, өзинің реалистлик шынлығы менен турмыс ҳақыйқатлығын объектив сәўлелендириўи менен көзге тасланады.

Мысалы: Бир дегенде не жаман ?

Қалтаңнан шыққан пул жаман.

Екиленши не жаман ?

Хәмелден түскен сол жаман.

Үш дегенде не жаман ?

Мәжилисте айтқан мин жаман.

Төрт дегенде не жаман ?

Бардамлы жердиң қызына

Үйлене алмаған сол жаман !
[2.22].

Булардың барлығы нағыз өмирде бар, заманластарымыздың ойында жүрген турмыс ҳәдийселери, ишки руўхый дүньямыздағы бурыннан сиңип қалған бир тәрептемелик ямаса унамсыз ҳәдийселер деймиз бе, өзимшиллик пе, қулласы, турмыс шынлығының дәл картинасы десек арзыйды.

Жазыўшы лирика түриндеги юмор-сатиралық дәретпелеринде қысқа, өткир қатарлар менен әдебий қаҳарманның характериндеги ушырасатуғын ақылы келтелик, сайызлық, мақтаншақлық ҳ.т.б сыяқлы унамсыз сыпатларды айқын сәўлелендиреди. Сатирик жазыўшы шайырдың усындай шығармаларының лирика менен жазылған юморларының бир

қатарлары мынадай болып келеди екен:

Қызымыз сондай табыскер,

Дүкан ашады «Қосбулақ» та.

Бала да қуры «айлықшы» емес.

Старший агент госстрахта... [2. 31].

Бул өз-ара куда болып отырған еки куда-кудағайлардың гәплеринен алынған бәлки автор сатирик ядынан ойлап тапқан, бирақ өмир шынлығының бир бөлеги болып есапланады. Бул қатарлардың терең мәнисин көбинесе тыңлаўшылар, оқыўшы жәмийетшилик ўәкиллери терең түсинсе керек. Өйткени дүканшылар менен госстрахта ислеўши жырып жеўшилер менен жалатайлар, ямаса ҳәзирги күннің термини менен айтсақ «исбилермен», «бизнесменлер» арамызда толып атырған жоқ па?!

Юмор-сатиралық жанрдың талапларына бола гейде өмир шынлығы бираз бөрттириңкиреп алынып, онда гиперболизмнің иске түсиўи тәбийғый қублыс. Булай етпегенде натураль өмир шынлығы оқыўшы менен тыңлаўшыда күлки оята алмаўи мүмкин. Усы мақсетте жазылған сатирик юморист жазыўшының төмендеги лирикалық қатарларына дыққат аўдарсақ, барлығымыздың да мыйығымызда күлки оянады.

Қараңыз: Врач лекция оқыды кеше аўылда.

Арақтың ақыбетин айталмай отыр,

Ал азанда көрсек, бас аўырыўдан.

Өзи қонақ жерден қайталмай отыр... [2. 38].

М.Нызанов демек, қалеген шығармаларында сатиралық тип жаратыуы ушын усындай түрдеги бул жанрға тийисли болған турмыс детальларын сезимталлық пенен дәрхәл аңлап хатқа түсиреди, сол арқалы жәмийетлик турмыстағы унамсыз иллетлерди өлтире әшкаралайды, өткир қәлеми менен түйрейди деген сөз.

Хәзирги қарақалпақ әдебиятындағы юмор сатиралық жанрдың белсенди дәретиушисиниң проза тилиндеги шығармаларында, гүрриңлеринде оның қосықларындағы юмор-сатиралық жанр талапларына уқсас түрде өмир шынлығының конкрет қысқа, қас қағым пайытларындағы күлкили, өмирдеги унамсыз хәдийселер сезгирлик пенен таңлап, олар картиналық көринислер, сюжет детальлары сыпатында сәўлелениуи жазыушы шеберлигиниң гүўасы. Усы мақсетлерде жазыушы сатирик турмыстағы болатуғын ўақыяларды, қурғақ түрде сырттан публицистикалық стильде баянлап отырмастан, ал оларды аўызеки тил стили менен жазба әдебий тилдиң синтезин шеберлик пенен ислетиу арқалы өмир шынлығын жанландырып, эмоциональ форма менен сүүретлеуи ериксиз күлки оятады.

М.Нызановтың шығармаларындағы усындай сыпатлар яғный юмор-сатираның күш қудирети ол жазған көпишлик гүрриңлердиң атлары, темаларының өзинен-ақ көзге тасланады. Мысалы : «Мениң Тиллабийкем», «Ақ балтырдың көшеси», «Йси келиспеген адам», «Жақында қызық болады»,

«Диңгектеги данышпан» хәм тағы басқа гүрриңлериниң темасын көрип ақ көпишлик китап оқыушылардың оларға дыққаты артады, гүрриңдеги сюжетлик композициялық баянлаудың ақыбетин асығыслық пенен күтип, шығарманы тез арада көзден кеширип, айырым китапқумарлар жоқарыда жазыушының өзи айтқандай биреулер ишин услап, биреулер ишесин қатқанша күлип көзлеринен ериксиз жас ағызады. Мысалы, оның «Анализ» деген гүрриңинде бир наўқас врачлық көзден өткирейге келсе, шыпакер оған : « – Сизиң бойыңызда үш айлық хәмле бар екен ! Бул қалай болды...? – деп өзи толық семиз ер адамның қарнын қайта-қайта еки қоллап баса берген. Өзи ер жыныстағы киси қалай хәмледар болыуы мүмкин ?! Кейин анықланып қараса, сол наўқастың анализиниң орнына басқа бир хәмледар хаялды анализ жуўмағы алмасып түсип кеткен. Бул базда емлеушилер, поликлиникаларда ушрасып қалыуы мүмкин болған күлкили парықсызлық хәдийселердиң типик көринислериниң бири десек орынлы шығар.

М.Нызанов көбинесе өзиниң жазыушылық лабораториясының дәслепки жылларынан баслап көбирек юмор-сатиралық шығармалары менен халыққа танылып, ол өз дәретпелеринде усы жанрлық стильлик талапларға муўапық келетуғын ирониялы, исенимли хәм базада бөрттирилген, әдебий қахарманлар характерин тереңлестирип ашып беретуғын турмыс ўақыяларын сюжетлик

композициялық өзекке сюжетлик детальларға түсіріп, образларды күшейтіп беріуіге шебер қалем ийесі сыпатында танылған. Бул бағытта оның «Еки дүньяның әуереси» комедиясы менен «Танки» кинофильмінде, «Жат журттағы жети күн», «Пара», «Еки қанхор», повестьлерінде мүмкіншилигинше өмір шынлығының кеңірек ұақыя сюжеттері тийкарында күшейтіп сүүретлегенін белгилеп өтиуіге туўра келеди. Жазыўшы базда әдебий сатиралық типлердің бир аўыз сөзлери менен ақ образ, тип жарата алады, оларды инсанның индивидуаль характерлери дәрежесинде сүүретлейди. Мысалы, оның «Иси келиспеген адам» деген гүрриңинде әдебий қахарман мудамы ис орнында урлық ислеп: биресе гөш бөлшеклерин жеңиниң ишине, қолтығына тығып киятырғанда, биресе тағы бир урлық формаларында усланып қала берген екен. Бир сапары ол гөш урлап шығып атырса асығыс кирип киятырған бир кисі шығар аўыздағы қапыны бирден жиберип қалғанда, адамның балтырындай пружина илдирилген темир қапы урлықшы иси келиспеген адамның маңлайына ғарс етип тийип, о лестен аўып, кеселханада жатырғанда, көзин ашып қараса бас ушында сол мекемениң басшылары урыны гүзетип отырған екен. Және бирде бул урлықшы – «исі келиспеген адам» сүт урлап киятырса, қараўыл қолтығыңды көтер дегенде ол қолын жоқары көтерсе, урының қолтығынан сүт тамшылап турғанын көрген қараўыл оған: «–Хаў ақсақал. Мынаў не? – дегенде уры кисі:

Шырағым, усы күнлери қатты терлесем қолтығымнан аппақ тер тамшылайтуғын болып жүр» – деген екен.

Әне, бул нағыз қысқа хәм тужрымлы сатириктиң типик образы, инсан характериниң сәўлесі десек, бул сөзсиз жазыўшының усы жанрдағы поэтикалық шеберлигиниң нәтийжесі, оның турмыс пенен жәмийетимизде орын алып киятырған айырым иллетлердің өзиниң өткир ништерине, сатира қармағына илдириўи болып есапланады.

М.Нызановтың дәслепки сатиралық қосықлары менен гүрриңлериндеги юмор-сатиралық жанрлық бағдар оның дөретиўшилик эволюциялық жолына тийкар салып, олар негизинде сол бағытта кем-кемнен эпикалық шығармаларға, сатира юморлық акценти басым «Пара», «Еки қанхор», «Жат журттағы жети күн» повестьлери менен «Еки дүньяның әуереси» комедияларына барып уласты. Солардың арасында автордың «Пара» атлы повестинде сатиралық мақсетте әдебий қахарманның унамсыз қылўасы паракорлық ис хәрекетлерин газета стилиндеги, яғный публицистикалық баянлаў ямаса қурғақ информациялық билдириўлер менен берген болса, ал «Еки қанхор» повестинде шығарманың аты сатиралық бағытға уқсап кетсе де онда тийкарынан айырым инсанлардың бахтының келиспеўи, хаял-қызларымыздың гейпара садалығы басым жигитлерди қолға түсіріп, оларды мәзи күйеў етип, соңынан өлтирип жиберіўди

ойлап жобаластырыўы, бирақ бул ис-хәрекетлерди сезген Мейрибек пенен Оралбай-Олег деген жигитлер бул келиншеклердиң өзин набыт етиўи, сөйтип олардың еки қанхор атаныўлары тәсирли, исенимли сүүретлеўлер менен конфликтлер дүзилген. М.Нызанов дәретиўшилик эволюциясындағы усындай эпикалық стильдиң раўажланыўы менен оның жазыўшы фантазиясы, ал ҳақыйқый қыялай фантастикалық сүүретлеў усылы менен байып, ол дәретиўши қәлеминен «Жат журттағы жети күн» атлы повесть сыпатында туўылған. Шығармада Бекназар деген әдебий

қахарманды жат планеталылар өз планетасына алып қашып кетеди.

ЖУЎМАҚ

Жуўмақластырып айтқанымызда М.Нызанов тек ғана санаўлы классик проза дәретиўшилери емес, ал пүткил жәхән әдебияты прозасының поэтикалық үлгилеринен, дәстүрлеринен орынлы пайдаланып қәлем тербеткенин айтыў орынлы. Сонлықтан да жазыўшы, әсиресе, соңғы дәўирдеги дәретиўшилик жолы, оның шығармалары еле әдебий сыннан өз баҳасын алыўды күтип турған актуаль мәселелер қатарына киреди.

References:

1. Базарбаев Ж. Әдебият – ибрат мектеби. Нөкис «Билим» 2015
2. Есенов Ж. Танылған тулғалар (К.Мәмбетов, Ә.Тажимуратов, М.Нызанов, Ө.Сәрсенбаев). Нөкис, «Қарақалпақстан», 2001
3. Бекбергенова З. Жазыўшы ҳәм шеберлик. Нөкис «Билим» 2020
4. Пазылов А. Айралық ҳәм ашықлық психологиясы. «Еркин Қарақалпақстан», 2014